

GIGE E CANDAULE

LUTERI GIOVANNI DETTO DOSSO DOSSI

(Tramuschio? 1487 ca - Ferrara 1542)

INVENTARIO: 225

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Questa interessantissima quanto enigmatica tela è uno dei dipinti ferraresi della collezione Borghese della prima ora. Probabilmente si può riconoscere già nell'inventario redatto intorno al 1630 dove compare al numero 121: «Un quadro d'una Venere nuda alto 1, largo 2 cornice a frontespizio con colonne di noce. Incerto» (Hermann Fiore 2002). L'attribuzione, come quasi tutte le opere di questa officina pittorica, è oscillante nei documenti antichi: nell'inventario del 1693 il dipinto viene ascritto a Paris Bordon, nel 1790 è accostata al Pomarancio, l'autore viene definito «incognito» nell'elenco fidecommissario del 1833 per poi essere riconosciuta come opera dello Scarsellino nell'inventario museale del 1905 (Hermann Fiore 2002: 1905, n. 225).

Così come la paternità dell'opera, molto controverso è anche il soggetto, compreso per la prima volta da Lionello Venturi nel 1909: si tratta della storia di Gige e Candaule, narrata per la prima volta da Erodoto (*Storie*, I, 8-12) e tradotta per la prima volta dal greco da Matteo Maria Boiardo intorno al 1480 (Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Manoscritti, Fondo Estense, segn. alfa.h.03.22, cat. It.1726) per l'«Eccellentissimo Principe Ercole di Ferrara». Rifacendosi alla lettura di questo episodio offerta dall'umanista Lorenzo Valla nel *De voluptate* (1431) e nel *De vero falsoque bono* (1433), l'opera rappresenta la vicenda del re Candaule che mostra al suo amico e soldato Gige la bellezza della moglie Rodope. La regina, adirata, avrebbe posto l'uomo davanti ad una drammatica scelta: la prigione o il tirannicidio, e Gige scelse di uccidere il re; secondo un'altra tradizione, proprio Rodope e il militare avrebbero ucciso in accordo il sovrano grazie all'espedito di un anello magico (Platone, *Repubblica*, II, 358a-360d) che rese invisibile Gige e gli consentì di portare a termine l'omicidio e divenire nuovo re della Lidia.

Questo dipinto è la prima rappresentazione del tema fino ad oggi nota nella pittura del primo Cinquecento, elemento che sicuramente non ha agevolato l'attribuzione al giovane Dosso, sebbene a questo rimandino la composizione proporzionata e delicata echeggiante le soluzioni giorgionesche, l'interessante utilizzo del chiaroscuro e il gusto per il frammento architettonico a conclusione di un paesaggio simultaneamente notturno e diurno nei toni.

La tradizione storico-critica aveva riconosciuto in questa piccola tela la mano del giovane Dosso a partire dai primi decenni del Novecento (Longhi 1928; De Rinaldis 1948), poi seguita da Paola

Della Pergola nella scheda dedicata all'interno del catalogo dei dipinti della Galleria del 1955 e più recentemente ribadita sia dagli studi più legati alla collezione Borghese (Herrmann Fiore 1993; Coliva 1994; Stefani 2000; Herrmann Fiore 2002), sia in quelli monografici sul pittore (Ballarin 1993; Ciammitti 1998; Romani in Ballarin 1994-1995), ad eccezione della mostra monografica del 1998, nella quale non venne inserita poiché non ritenuta autografa dai curatori.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 131
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, «L'arte», 12, 1909, p. 37
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. I, Galleria Borghese*, «Vita Artistica», II, 1927 (ed. 1967), pp. 306, 311, 343
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 445
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 40
- M. G. Antonelli Trenti, *Notizie e precisazioni sul Dosso Giovane*, «Arte Antica e Moderna», 28, 1964, p. 406
- P. Dreyer, *Die Entwicklung des jungen Dosso (I): ein Beitrag zur Chronologie der Jugendwerke des Meisters bis zum Jahre 1522*, «Pantheon», (III) XXIII, 1, 1965, p. 23
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 112-113, n. 162
- L. Puppi, *Dosso Dossi*, Milano 1965
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 113
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 117, 201-202, n. 61
- A. Pigler, *Barockthemen-Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1974, p. 317
- A. Ballarin in *Arte all'incanto. Mercato e prezzi dell'arte e dell'antiquariato alle aste Finarte*, Milano 1987, pp. 18-20
- P. L. De Castris, *Indagine sul giovane Dossi*, «Antichità Viva», XXVII, I, 1988, p. 7
- A. Ballarin in *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais 9 marzo - 14 giugno 1993) a cura di G. Fage, Parigi, Réunion des Musées Nationaux, 1993, p. 455
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 166
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 325
- L. Ciammitti, *Dosso's fate: painting and court culture in Renaissance Italy*, Los Angeles 1998, p. 97
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 327
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 130-131, scheda 7

English version

GYGES, CANDAULES AND RHODOPE

LUTERI GIOVANNI CALLED DOSSO DOSSI

(Tramuschio? 1487 ca - Ferrara 1542)

INVENTORY: 225

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

As interesting as it is enigmatic, this painting was one of the first from Ferrara to enter the Borghese collection. It is probably item no. 121 in the inventory of 1630, which is described as 'A painting of a nude Venus, 1 high, 2 wide, pediment-style frame with columns of walnut. Uncertain' (Hermann Fiore 2002). The attribution, as with almost all the paintings from this workshop, shifts in the early documents: in the inventory of 1693, it is attributed to Paris Bordon, in 1790 it is associated with Pomarancio, then the artist is described as 'unknown' in the fideicommissary list of 1833 and then assigned to Scarsellino in the museum inventory of 1905 (Hermann Fiore 2002: 1905, no. 225).

The subject has been just as controversial as the attribution and was first identified by Lionello Venturi in 1909: an episode from the story of Gyges and Candaules, told for the first time by Herodotus (*Histories* 1.8–12) and translated for the first time from the Greek by Matteo Maria Boiardo in about 1480 (Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Manoscritti, Fondo Estense, segn. alfa.h.03.22, cat. It.1726) for the 'Most Excellent Prince Ercole of Ferrara'. Drawing on the reading of this episode proposed by Lorenzo Valla in *De voluptate* (1431) and *De vero falsoque bono* (1433), the painting depicts the story of King Candaules showing off his wife Rhodope's beauty to his friend, the soldier Gyges. The queen, enraged, forces him to make a terrible choice between prison and tyrannicide; Gyges chooses the latter. In another version, Rhodope and the soldier conspire to kill the king assisted by a magic ring (Plato, *Repubblica* 2. 358a–360d) that makes Gyges invisible, allowing him to carry out the murder and become king of Lydia.

This work is the first known representation of this episode in early sixteenth-century painting, a circumstance that certainly did not help with the attribution to the young Dosso, although what does are the well-proportioned, delicate composition echoing Giorgione's paintings, the interesting use of chiaroscuro and the predilection for using an architectural fragment to close a landscape simultaneously night and day in its palette.

Art historians first recognised Dosso as the author of this small work in the first decades of the twentieth century (Longhi 1928; De Rinaldis 1948), an attribution also accepted by Paola Della Pergola in the object description for the painting in the Galleria's catalogue of 1955 and more recently in studies of the Borghese Collection overall (Herrmann Fiore 1993; Coliva 1994; Stefani 2000; Herrmann Fiore 2002) and research focused on the painter (Ballarin 1993; Ciammitti 1998; Romani in Ballarin 1994-1995), with the exception of the exhibition devoted to Dosso in 1998, for which the painting was not included because the curators did not consider it to be autograph.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 131
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, «L'arte», 12, 1909, p. 37
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. I, Galleria Borghese*, «Vita Artistica», II, 1927 (ed. 1967), pp. 306, 311, 343
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 445
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 40
- M. G. Antonelli Trenti, *Notizie e precisazioni sul Dosso Giovane*, «Arte Antica e Moderna», 28, 1964, p. 406
- P. Dreyer, *Die Entwicklung des jungen Dosso (I): ein Beitrag zur Chronologie der Jugendwerke des Meisters bis zum Jahre 1522*, «Pantheon», (III) XXIII, 1, 1965, p. 23
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 112-113, n. 162

- L. Puppi, *Dosso Dossi*, Milano 1965
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 113
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 117, 201-202, n. 61
- A. Pigler, *Barockthemen-Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1974, p. 317
- A. Ballarin in *Arte all'incanto. Mercato e prezzi dell'arte e dell'antiquariato alle aste Finarte*, Milano 1987, pp. 18-20
- P. L. De Castris, *Indagine sul giovane Dossi*, «Antichità Viva», XXVII, I, 1988, p. 7
- A. Ballarin in *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais 9 marzo - 14 giugno 1993) a cura di G. Fage, Parigi, Réunion des Musées Nationaux, 1993, p. 455
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 166
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 325
- L. Ciammitti, *Dosso's fate: painting and court culture in Renaissance Italy*, Los Angeles 1998, p. 97
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 327
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 130-131, scheda 7

